

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

ISSUE 5

 Acceptance of papers **May, 2026**

Acceptance of papers
Published monthly

Topics
economics,
technology, social sciences

ISSN 3060-5229

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of
Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Professor,
Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), (Malaysia)

Asongu Simplicie
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences (PhD),
USA

Abdikarimova Dinara Rustamxanovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Alimardonov Ilkhom Muzrabshokovich
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Razakova Barno Sayfiyevna
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Khasanov Sarvar Ulugbek ugli
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Kholikova Rukhsora Sanjarovna
Associate Professor (PhD)

CONTENTS

MECHANISMS FOR FORMING AND IMPLEMENTING INVESTMENT POLICY OF COMMERCIAL BANKS... 8 Abduvaliyev Sanjar Abdurahmanovich	8
EVALUATION OF MANAGEMENT EFFICIENCY BASED ON BUDGETING IN ENERGY ENTERPRISES (A FACTOR ANALYSIS CASE OF "HUDUDGAZTA'MINOT" JSC)..... 17 Sobirov Shoyadbek Kurbonaliyevich	17
PORTFOLIO OF POSTAL SERVICES AND THE ECONOMIC EFFICIENCY OF ITS DIGITALIZATION23 Mamatkulov Gulom Rustamovich	23
OPTIMIZING THE BALANCE BETWEEN LIQUIDITY AND CREDIT RISKS IN ENSURING BANKING STABILITY 30 Anvarov Asliddin Nabijon ugli	30
ECONOMIC EFFICIENCY OF RENEWABLE ENERGY DEPLOYMENT IN UZBEKISTAN.....34 Hamroyeva Sabina Ismoil qizi, Dilshod Anvarjonovich Ismailov	34
MODERN TRENDS AND EFFICIENCY OF LENDING TO AGRICULTURAL PRODUCERS IN UZBEKISTAN..39 Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	39
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN YOUTH EMPLOYMENT AND CRIME (CASE OF UZBEKISTAN) 42 Khusniddinova Gulnoza	42
PRIORITY DIRECTIONS FOR IMPROVING THE INFRASTRUCTURE OF UZBEKISTAN'S FINANCIAL SYSTEM 47 Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov Kh.E.	47
FOREIGN EXPERIENCE OF INCREASING THE EXPORT CAPACITY OF THE REGION AND SPECIFIC FEATURES OF ITS APPLICATION IN UZBEKISTAN 52 Mamadzhanova Tuygunoy Akhmadzhanovna	52
INSTITUTIONAL APPROACH TO WASTE MANAGEMENT AND ITS ECONOMIC EFFICIENCY 56 Otbosarov Abrorbek Adhamjon o'g'li	56
LOSS MANAGEMENT MATRIX (LOSS MANAGEMENT MATRIX) MODEL IN POWER GRID ENTERPRISES.. 61 Khojimurodov Zukhriddin Shukurullo oglu	61
MICROPROJECTS AS A MEANS OF INCREASING THE FINANCIAL ACTIVITY AND LITERACY OF THE POPULATION 67 Irgashev Anvar Farxodovich	67
INSTITUTIONAL VA TEXNOLOGIK O'ZGARISHLAR SHAROITIDA INNOVATION BANK XIZMATLARINI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH..... 74 Azlarova Aziza Axrorovna	74
PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL CLUSTERS IN THE LIGHT INDUSTRY OF UZBEKISTAN 80 Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	80
DIGITAL FINANCIAL INCLUSION AS A DRIVER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM GLOBAL TRENDS AND IMPLICATIONS FOR EMERGING ECONOMIES..... 84 Sabitov Oybek Abduganievich, Sattoriy Fayzullokh Abdijabbor ugli	84
PROPERTIES OF HEAVY CONCRETE DISPERSEDLY REINFORCED WITH NON-METALLIC FIBERS AND SPECIFIC FEATURES OF CALCULATING CONCRETE STRUCTURES BASED ON THEM 90 Usmonova Durdona, Gulomova Dilnura	90
THE EFFECT OF STABLE AND DYNAMIC PRICING ON CONSUMER BEHAVIOR 98 Anvar DEBERDIYEV	98
ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING PRODUCTION EFFICIENCY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.. 102 M.O. Yo'ldoshova	102

PEDAGOGICAL EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN TEACHING POLITICAL SCIENCE AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	106
Rasulev Bobirjon Atkhamovich	
IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR REGULATING NON-STANDARD EMPLOYMENT IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES	110
Fayzullayev Nurulla Bakhromovich	
PRIORITIES FOR IMPROVING THE HEALTHCARE FINANCING SYSTEM IN UZBEKISTAN	117
Gulira'no Atabekovna Ruzmetova	
FACTORS AFFECTING TAX PAYMENT SYSTEMS, EXISTING PROBLEMS, AND THEIR CAUSES	124
Tangirqulov Gulom Baxtiyorovich	
EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL TAXES IN REDUCING CARBON EMISSIONS IN UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC APPROACH.....	129
Kuziboev Bekhzod Hamidovich	
WAYS TO DEVELOP QUALITY MANAGEMENT IN THE SILK INDUSTRY OF UZBEKISTAN'S ECONOMY	134
Bahriddinov Asror Rakhmatovich, Boltaev Nazarbek Narzullaevich	
STATE OF LENDING TO SMALL BUSINESS PROJECTS IN COMMERCIAL BANKS AND ITS ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS.....	138
Nargiza Norqobilova Abdiqodirovna	
CONCEPTUAL DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MECHANISMS OF ENSURING FINANCIAL STABILITY IN ENTERPRISES.....	143
Asomidinova Mohigulbonu Oybek kizi	
ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN NON-STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS .	148
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
THE NATURE AND ESSENCE OF DIGITAL TRANSFORMATION PROCESSES IN MASS MEDIA ORGANIZATIONS.....	151
Sharipova Shahlo Istamovna	
COMPARATIVE ANALYSIS AND EXPERIMENTAL EVALUATION OF ALGORITHMS FOR RECOVERING MISSING (NAN) VALUES IN INFORMATION SYSTEM DATA	156
Yarmatov Sherzodjon Shokir oglu, Orifov Oxunjon Fazliddinzoda	
ANALYSIS OF THE STATE OF MARKETING MANAGEMENT IN MANUFACTURING ENTERPRISES	167
Musayeva Shoirazimovna	
IMPROVING LOAN PORTFOLIO QUALITY AND CREDIT RISK MANAGEMENT MECHANISMS	173
Turgunov Nodirbek Muminjanovich	
INNOVATION CAPABILITIES AND EXPORT PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLES OF SUPPLY CHAIN INNOVATION AND ENTREPRENEURIAL ORIENTATION — EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	177
Mukhammadyaminova Shakhzoda	
URBAN PLANNING OF TRANSPORT INTERCHANGE HUBS NEAR TUBERCULOSIS CARE FACILITIES IN UZBEKISTAN	183
Gabibova Irina Vagifovna, Abdumuminova Diyora Gayratovna	
ADAPTING INTERNAL AUDIT STANDARDS IN BUDGET ORGANIZATIONS TO PUBLIC PROCUREMENT PRACTICES.....	192
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ECONOMETRIC EVALUATION OF INVESTMENT EFFICIENCY IN KHOREZM REGION	197
Otajanov Umid Abdullayevich	
SCIENTIFIC AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF MODERN RECLAMATION AND GIS TECHNOLOGIES ON SALINE SOILS IN KARAKALPAKSTAN.....	205
Tajibaev Berdakh	
ISSUES REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE “TOLLING OPERATIONS” MODULE IN THE GOODS MOVEMENT MANAGEMENT SYSTEM UNDER THE CUSTOMS TERRITORY PROCESSING REGIME	212
Lutpullaev Shukrullo Kudratullaevich	

THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN ENHANCING TOURISM-RELATED BUSINESSES IN UZBEKISTAN	218
Akmaljon Odilov	
INTERNATIONAL TRENDS OF DIGITALIZATION IN CUSTOMS MANAGEMENT	222
Radjapova Latofat Sardarovna	
THE ROLE OF TAX POLICY IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY	230
Dexkanova Shodiyona Kaxramon qizi	
PRACTICES IN ENTERPRISE COST STRUCTURE MANAGEMENT AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT	236
Aymukhammedova Amina Kakajanovna	
IMPROVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CLOTHING MANUFACTURING ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION	242
Axmedova Gaziza Azim kizi	
RECONCEPTUALIZING BUSINESS INCUBATORS IN STARTUP ECOSYSTEMS: THEORETICAL FOUNDATIONS AND INSTITUTIONAL MECHANISMS	246
Gafujon Usmanov	
DEVELOPMENT OF MODERN MARKETING APPROACHES TO CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN RETAIL ENTERPRISES	257
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich	
MECHANISMS FOR EVALUATING AND IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING STRATEGIES IN THE PUBLIC TRANSPORT SECTOR	263
Berdiyorov Temur Azamatovich	
THE INFLUENCE OF HYDRODYNAMIC ASPECTS OF GROUNDWATER LEVEL RISE ON URBAN WATERLOGGING	268
B.D. Abdullaev, B.R. Nasibov, Sh.T. Irgashev, D. Abdullaev	
BASIC INFORMATION MODEL OF A DIGITAL OBJECT	277
Gulyamov Shukhrat Mannapovich, Karakhanova Alsu Muratalievna, Keldiyorov Sirojiddin Tura ugli, Zayniddinova Zebiniso Akmalovna	
COMPARATIVE LIFE CYCLE AND TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF SOLAR PANEL MATERIALS FOR SUSTAINABLE PHOTOVOLTAIC SYSTEMS	281
Urishev Omadjon, Kushakova Sarvinoz, Kamolboyev Sirojbek	
PRIORITY DIRECTIONS FOR FORMING ECOLOGICALLY ORIENTED MANAGEMENT IN CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES	294
Kholov Hamza Tajiddinovich	
INVESTIGATION OF GERMANIUM EXTRACTION TECHNOLOGY FROM TECHNOGENIC METALLURGICAL WASTE	301
Yormatov Dostonbek, Shodiyev Abbos, Muhammadiyev Elbek	
MECHANISMS FOR IMPROVING RESOURCE EFFICIENCY AND OPTIMIZING PRODUCTION COSTS IN THE CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY	309
Utbasarov Doniyorjon Bakhtiyarovich	
THEORETICAL, PRACTICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF AUDITING THE ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS	318
Mirzaeva Sabina Khushnudovna, Khaydarova Dildora Djakhongirovna	
THE IMPACT OF DIGITAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON WOMEN'S LABOR IN INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UZBEKISTAN UNDER INDUSTRY 4.0	322
Doniyorova Zukhrabonu Alisher qizi	
LEVEL OF ENSURING FOOD SECURITY: IMPLEMENTATION MECHANISMS AND INSTRUMENTS	328
Sodiqjon Qodirovich Mattiyev	
DIGITAL TRANSFORMATION, ECONOMIC EFFICIENCY, AND LOCALIZATION POLICY OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM	334
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDAGI INNOVATSIYALAR IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH VOSITASIDA	339
Bozorova Madina Raxmat qizi	

PROJECT-ORIENTED ESP32 IOT CURRICULUM WITH A SHARED-RESOURCE LABORATORY MODEL: DESIGN, IMPLEMENTATION, AND LESSONS LEARNED	344
Ulugbek Tursunaliyev, Lazizbek Yusupov	
FIVE-CRITERION METHODOLOGY OF INTERNAL CONTROL ENVIRONMENT ASSESSMENT IN TEXTILE INDUSTRY ENTERPRISES	353
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
THE EFFICIENCY OF EDUCATION-INDUSTRY INTEGRATION IN THE CONTEXT OF THE KNOWLEDGE ECONOMY.....	357
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
MECHANISMS AND DIRECTIONS FOR DEEPENING REGIONAL INTEGRATION PROCESSES IN CENTRAL ASIA.....	361
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT SYSTEMS IN HEALTHCARE INSTITUTIONS	368
Saidov Suhrob Shodmonovich	
IMPROVING INVESTMENT ATTRACTION MECHANISMS IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: BARRIERS, OPPORTUNITIES, AND POLICY RECOMMENDATIONS.....	371
Shermatov Axror Abdixakimovich	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FORMING CUSTOMS RISK PROFILE INDICATORS BASED ON MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS	377
Niyazov Sherzod Shovkat ugli	
AN INSTITUTIONAL GOVERNANCE FRAMEWORK FOR CRYPTO-ASSET REGULATION: ADDRESSING LEGAL UNCERTAINTY IN DIGITAL FINANCIAL SYSTEMS	385
Iminokhunov Abdukokhor A., Khakimov Abdurakhmon Mukhammad-Ali ugli	
THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL-ECONOMIC FOUNDATIONS OF THE SERVICE SECTOR	396
Kurbanova Rahima Jamshedovna	
REGIONAL ASSESSMENT OF THE OPENNESS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN BASED ON A SYNTHETIC INDICATOR.....	401
Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli	
IMPROVEMENT OF THE REGIONAL INVESTMENT ENVIRONMENT ASSESSMENT CRITERIA AND INDICATORS SYSTEM.....	407
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
ANALYSIS OF FOREIGN INVESTMENT ATTRACTION PRACTICES IN THE NATIONAL ECONOMY.....	412
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli	
ASSESSMENT OF SOURCES OF EQUITY FORMATION IN JOINT-STOCK COMPANIES AND THE EFFECTIVENESS OF THEIR USE.....	421
Savinova Galina Anatolevna	
DIGITAL MARKETING INTEGRATION, KPI ARCHITECTURE AND CAUSAL EVALUATION OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN EMERGING MARKETS: A CONCEPTUAL-METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR UZBEKISTAN	429
Bakhtiyor Ruziev Eshmuminovich	
IMPROVING FOREIGN EXCHANGE RISK MANAGEMENT PRACTICES IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN	434
B.K. Tugalov	
CHANGES IN THE BIOLOGICAL DIVERSITY OF HOOFED ANIMALS IN THE TUGAI FORESTS OF THE SOUTHERN ARAL REGION UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS.....	438
J. U. Tilepov, A. A. Jumamuratova	
ECONOMETRIC ASSESSMENT MECHANISMS OF THE IMPACT OF TRADE SERVICE QUALITY INDICATORS ON THE LEVEL OF COMPETITIVENESS	442
Toxirov Javlon Raximovich	
O'ZBEKISTONDA BIZNES MUHITINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING AHAMIYATI ..	447
Xazratov Abror Panjiyevich, Muratkulov Xumoyun Dilshodovich	

LEGAL FOUNDATIONS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF THE COTTON PROCESSING INDUSTRY IN BUSINESS ENTITIES	452
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li, Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
BALANCING ECONOMIC GROWTH AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN TOURISM.....	456
Kamalova Malika Umidjanovna, Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
DEVELOPMENT OF A MODEL FOR IMPROVING FACE-ID TECHNOLOGY IN ENSURING INFORMATION SECURITY ON E-PLATFORMS.....	462
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
SOLIQLAR VA DAVLAT BUDJETI: SOLIQ TIZIMINING BUDJETIGA TA'SIRI.....	467
Izbosarov Bobur Baxriddinovich, Umirov Sherzod Baxriddinovich	

SOLIQLAR VA DAVLAT BUDJETI: SOLIQ TIZIMINING BUDJETIGA TA'SIRI

Izbosarov Bobur Baxriddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Iqtisodiyot fanlari doktori

Umirov Sherzod Baxriddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi
umirovsherzod32@gmail.com

ANOTATSIYA. Mazkur ilmiy maqolada soliqlar va davlat budjeti o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik hamda soliq tizimining budjet daromadlari shakllanishiga ta'siri chuqur tahlil qilingan. Ishda fiskal siyosatning nazariy asoslari, soliqlarning iqtisodiy o'sish va budjet barqarorligiga ko'rsatadigan bevosita hamda bilvosita ta'sir mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi soliq tizimining so'nggi yillardagi islohoti va uning davlat budjeti daromadlarini shakllantirishdagi o'rni amaliy ma'lumotlar asosida tahlil etilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, soliq siyosatini takomillashtirish, soliq bazasini kengaytirish hamda soliqqa tortish samaradorligini oshirish davlat budjeti barqarorligini ta'minlashda muhim omil ekani aniqlangan.

KALIT SO'ZLAR: soliqlar, davlat budjeti, fiskal siyosat, soliq tizimi, budjet daromadlari, iqtisodiy o'sish, fiskal barqarorlik, soliq siyosati, soliq bazasi, O'zbekiston iqtisodiyoti.

ABSTRACT. This scientific article provides a comprehensive analysis of the relationship between taxes and the state budget, as well as the impact of the tax system on the formation of budget revenues. The study examines the theoretical foundations of fiscal policy and the direct and indirect effects of taxes on economic growth and budget stability. Furthermore, the recent reforms of the tax system in the Republic of Uzbekistan and their role in generating state budget revenues are analyzed based on practical data. The research findings indicate that improving tax policy, broadening the tax base, and increasing the efficiency of taxation are important factors in ensuring the stability of the state budget.

KEYWORDS: taxes, state budget, fiscal policy, tax system, budget revenues, economic growth, fiscal stability, tax policy, tax base, economy of Uzbekistan.

АННОТАЦИЯ. В данной научной статье подробно проанализированы взаимосвязь между налогами и государственным бюджетом, а также влияние налоговой системы на формирование доходов бюджета. Рассмотрены теоретические основы фискальной политики, механизмы прямого и косвенного воздействия налогов на экономический рост и устойчивость бюджета. Кроме того, на основе практических данных исследованы реформы налоговой системы Республики Узбекистан и их роль в формировании доходов государственного бюджета. По результатам исследования установлено, что совершенствование налоговой политики, расширение налоговой базы и повышение эффективности налогообложения являются важными факторами обеспечения устойчивости государственного бюджета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: налоги, государственный бюджет, фискальная политика, налоговая система, доходы бюджета, экономический рост, фискальная стабильность, налоговая политика, налоговая база, экономика Узбекистана.

KIRISH

Bozor iqtisodiyotida davlat moliyasi tizimining eng muhim tarkibiy qismi — bu davlat budjeti hisoblanadi. Budjet orqali mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlash, ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish, infratuzilma loyihalarini amalga oshirish va aholi farovonligini oshirish maqsadida zarur moliyaviy resurslar shakllantiriladi. Davlat budjeti daromadlarining asosiy manbai esa soliqlar bo'lib, ular davlatning iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda hal qiluvchi o'rin tutadi.

Soliqlar davlatning iqtisodiy boshqaruv vositasi sifatida ishlab chiqarish, iste'mol, investitsiya va ijtimoiy sohalarga bevosita hamda bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, soliq tizimining samaradorligi davlat budjetining holati, daromadlar barqarorligi hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sur'atlariga bevosita bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasida mustaqillikka erishilgan dastlabki yillardan boshlab budjet tizimi va soliq siyosati bosqichma-bosqich isloh qilindi. Ayniqsa, so'nggi yillarda davlat budjeti daromadlarining oshishida

solliqlarning roli yanada kuchaydi. 2019-yilda kuchga kirgan yangi Soliq kodeksi, soliq turlari va stavkalarining soddalashtirilishi, soliq ma'murchiligida raqamlashtirish jarayonlarining kengaytirilishi budjet barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Mazkur ilmiy ishning maqsadi — soliq tizimi va davlat budjeti o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilish, solliqlarning budjet daromadlariga ta'sirini aniqlash hamda O'zbekiston misolida mavjud holatni ilmiy asosda baholashdan iboratdir.

Ushbu ishning asosiy maqsadi — solliqlarning davlat budjetini shakllantirishdagi o'zni va ta'sirini o'rganish, shuningdek, soliq siyosatining samaradorligini oshirish yo'nalishlarini aniqlashdir.

Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- soliq va budjet tushunchalarining nazariy asoslarini tahlil qilish;
- soliq tizimi va budjet o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash;
- O'zbekiston Respublikasida solliqlarning davlat budjetidagi ulushini statistik tahlil qilish;
- xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish;
- soliq-budjet siyosatini takomillashtirish bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Solliqlar va davlat budjeti o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalasi iqtisodiyot fanining muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu masala bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan turli nazariy yondashuvlar hamda ilmiy qarashlar ishlab chiqilgan.

Xorijiy iqtisodchi olimlardan Adam Smit solliqlar davlat daromadlarining asosiy manbai ekanligini ta'kidlab, samarali soliq tizimi adolatlilik, aniqlik, qulaylik va tejamkorlik tamoyillariga asoslanishi lozimligini asoslab bergan. Uning fikricha, solliqlar davlatning iqtisodiy va ijtimoiy funksiyalarini moliyalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jon Meynard Keynes davlatning iqtisodiyotdagi rolini kengaytirish tarafdori sifatida fiskal siyosat vositalari, jumladan solliqlar va davlat xarajatlari orqali iqtisodiy faollikni tartibga solish mumkinligini ko'rsatgan. Olimning fikricha, solliqlar budjet daromadlarini shakllantirish bilan birga iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish yoki cheklash vositasi sifatida ham xizmat qiladi.

Milton Fridman monetarizm nazariyasi doirasida davlatning iqtisodiyotga haddan tashqari aralashuvini tanqid qilgan va soliq yukining oshishi xususiy sektor faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlagan. Uning qarashlarida soliq siyosati makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning muhim omillaridan biri sifatida baholanadi.

Artur Laffer tomonidan ishlab chiqilgan Laffer egri chizig'i nazariyasida soliq stavkalari va budjet daromadlari o'rtasidagi bog'liqlik ilmiy jihatdan asoslangan. Mazkur nazariyaga ko'ra, soliq stavkalarining haddan tashqari yuqori bo'lishi budjet daromadlarining kamayishiga olib kelishi mumkin.

Mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan ham solliqlar va davlat budjeti masalalari keng tadqiq etilgan. Ularning ilmiy ishlarida soliq tizimini takomillashtirish, budjet daromadlari bazasini kengaytirish, solliqqa tortish samaradorligini oshirish hamda fiskal barqarorlikni ta'minlash masalalari yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan soliq islohotlarining budjet daromadlariga ta'siri va iqtisodiy rivojlanishdagi o'zni tahlil qilingan.

Biroq mavjud tadqiqotlarning aksariyatida solliqlar va davlat budjeti alohida iqtisodiy kategoriyalar sifatida o'rganilgan. Ushbu tadqiqotning o'ziga xos jihati shundaki, unda soliq tushumlari va davlat budjeti daromadlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik O'zbekiston Respublikasi misolida kompleks ravishda tahlil qilinadi hamda budjet daromadlarini oshirish va fiskal barqarorlikni mustahkamlash bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ob'ekti sifatida — O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti tizimi, predmeti sifatida esa — solliqlarning budjet daromadlariga ta'siri va ularning iqtisodiy samaradorligi o'rganiladi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat moliyasining barqarorligi soliq siyosatining to'g'ri yo'lga qo'yilganligi bilan belgilanadi. Solliqlar iqtisodiy resurslarni qayta taqsimlash, ijtimoiy tenglikni ta'minlash, iqtisodiy faollikni rag'batlantirish kabi funksiyalarni bajaradi. Shu bois, solliqlar va budjet o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlash davlat moliyaviy siyosatining asosiy vazifalaridan biridir.

Soliq — bu davlat tomonidan qonuniy tartibda undiriladigan majburiy to'lov bo'lib, u davlat budjeti daromadlarining asosiy manbai hisoblanadi. Solliqlar nafaqat budjetni to'ldirish vositasi, balki iqtisodiy boshqaruvning muhim mexanizmi sifatida ham qaraladi.

Budjet esa davlatning markazlashtirilgan moliyaviy fondi bo'lib, unda daromadlar (asosan solliqlar) va xarajatlar (ijtimoiy, iqtisodiy, ma'muriy sohalar) jamlanadi. Budjetning daromad qismi soliq siyosati

samaradorligiga to'liq bog'liq.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy nazariya va moliya fanlarida soliq-budjet tizimining o'zaro bog'liqligi doimo markaziy masala bo'lib kelgan. Masalan, **J. Keyns** tomonidan ilgari surilgan iqtisodiy nazariyalarda soliqlar davlatning iqtisodiyotdagi faolligini boshqaruvchi asosiy vosita sifatida ko'riladi. Soliqlarni kamaytirish yoki oshirish orqali davlat umumiy talabga ta'sir ko'rsatadi, bu esa **budjet** daromadlari hajmiga bevosita ta'sir etadi.

Soliqlar bir nechta iqtisodiy funksiyalarni bajaradi:

- Fiskal funksiya — davlat **budjetini** moliyaviy resurslar bilan ta'minlash;
- Tartibga solish funksiyasi — iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish yoki cheklash;
- Qayta taqsimlash funksiyasi — aholining turli qatlamlari o'rtasida daromadlarni taqsimlash;
- Nazorat funksiyasi — xo'jalik sub'yektlari moliyaviy faoliyatini kuzatish va soliqqa tortish bazasini nazorat qilish.

O'zbekiston iqtisodiyotida aynan fiskal funksiya yetakchi o'rinda bo'lib, davlat **budjetining 70–80 foizi** soliq tushumlari hisobidan shakllanadi.

Davlat **budjeti** daromadlari quyidagi manbalardan tashkil topadi:

- soliq tushumlari;
- bojxona to'lovlari;
- davlat mulkidan olinadigan daromadlar;
- davlat obligatsiyalaridan tushadigan foyda;
- grantlar va xalqaro yordamlar.

Shulardan soliq tushumlari **budjetning** asosiy manbai hisoblanadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, **2024-yilda** davlat **budjeti** daromadlarining 83 foizini soliqlar tashkil etgan. Bu raqam soliq tizimining davlat moliyasidagi strategik ahamiyatini yaqqol ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida soliq tizimining shakllanishi mustaqillik yillarining dastlabki davridan boshlangan bo'lib, u iqtisodiy islohotlarning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. **1991–1997-yillar** davomida mamlakat iqtisodiyotining markazlashgan rejalashtirish tizimidan bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida soliq siyosati ham yangi shaklga keldi.

1997-yilda "O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi"ning qabul qilinishi soliqqa tortish tizimini yagona huquqiy asosda tartibga soldi. Shu davrda soliq turlari, ularning stavkalari, to'lov tartiblari va imtiyozlari aniq belgilandi. **2019-yilda** yangi tahrirdagi Soliq kodeksining kuchga kirishi bilan soliq siyosatida yangi bosqich boshlandi. Unda soliq turlari 13 tadan 9 taga qisqartirildi, yuridik shaxslar uchun foyda solig'i stavkasi 14 foiz etib belgilandi, jismoniy shaxslar uchun daromad solig'i esa 12 foizli yagona stavkaga o'tkazildi.

Bunday o'zgarishlar soliq yukining kamayishiga, tadbirkorlik faoliyatining kengayishiga, natijada **budjetga** tushumlar hajmining barqarorlashuviga xizmat qildi.

O'zbekiston davlat **budjeti** daromadlarining asosiy manbai soliq tushumlari hisoblanadi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, **2024-yilda** konsolidatsiyalashgan **budjet** daromadlarining 83,2 foizini soliqlar tashkil etgan. Shu jumladan:

- Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) — umumiy **budjet** daromadlarining 36,4 foizini;
- Foyda solig'i — 15,2 foizini;
- Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i — 10,1 foizini;
- Yer resurslari, suv va ekologik soliqlar — 4,5 foizini;
- Aksiz solig'i — 9,7 foizini tashkil etgan.

QQSning **budjetdagi** salmog'ining yuqori bo'lishi mamlakatda iste'mol soliqlarining fiskal ahamiyatini ko'rsatadi. Bu soliq turi iste'mol bozorini tartibga solish va davlat xarajatlarini moliyalashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, daromad solig'ining ulushi so'nggi yillarda o'sib bormoqda. Bu esa aholining rasmiy bandligi oshgani va soliqqa tortish bazasining kengaygani bilan izohlanadi.

So'nggi yillarda soliq tizimidagi islohotlar O'zbekiston **budjetining** barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. **2017–2024-yillar** oralig'ida davlat **budjeti** daromadlari qariyb 2,5 baravar oshgan bo'lsa, soliq tushumlarining ulushi 78 foizdan 83 foizga ko'tarilgan.

Bu jarayon quyidagi omillar bilan izohlanadi:

Soliq ma'murchiligini raqamlashtirish. **2020-yildan** boshlab "Soliq-Online", "E-Soliq" platformalari joriy etildi, bu esa soliq to'lovchilarning shaffoqligini oshirdi.

Yagona soliq to'lovlari mexanizmi. Mayda soliqlarni birlashtirish orqali hisobot yuklamasi kamaytirildi.

Soliq stavkalarining pasaytirilishi. Past stavkalar iqtisodiy faollikni oshirib, **budjetga** real tushumlarni ko'paytirdi.

Norasmiy iqtisodiyotning qisqarishi. Elektron hisob-fakturalar va kassa apparatlari tizimining joriy etilishi yashirin iqtisodiy faoliyatni qisqartirdi.

Natijada, **2024-yilda** davlat **budjeti** daromadlari 325 trillion soʻmni tashkil etib, shundan 270 trillion soʻmi soliqlardan tushgan. Bu esa iqtisodiyotdagi soliq siyosatining samaradorligini koʻrsatadi.

Soliq tizimi nafaqat **budjetni** toʻldirish, balki iqtisodiy oʻsish jarayonlarini tartibga solish vazifasini ham bajaradi. Oʻzbekiston misolida soliq siyosatining iqtisodiy faollikka quyidagi taʼsir mexanizmlarini ajratish mumkin:

- Investitsiyalarni ragʻbatlantirish. Foyda soligʻining past stavkalari xorijiy investorlar uchun qulay muhit yaratadi.
- Ijtimoiy himoya tizimini moliyalashtirish. Jismoniy shaxslar soligʻi orqali pensiya va ijtimoiy toʻlovlar fondi shakllanadi.
- Hududiy rivojlanishni qoʻllab-quvvatlash. Mahalliy soliqlar (yer, mol-mulk, transport) hududiy **budjetlarning** asosiy daromad manbai boʻlib, mahalliy iqtisodiy faoliyatni faollashtiradi.
- Iqtisodiyotning tarkibiy oʻzgarishlarini boshqarish. Ekologik soliqlar va aksizlar orqali resurslardan oqilona foydalanish ragʻbatlantiriladi.

Shunday qilib, soliqlar iqtisodiy siyosatning muvozanatlashgan instrumenti sifatida davlatning fiskal barqarorligi va iqtisodiy oʻsishiga ikki tomonlama taʼsir koʻrsatadi(1-Jadval).

1-Jadval. 2019–2024-yillar davomida davlat **budjeti** daromadlarining oʻsish tendensiyasi keltirilgan¹.

Yil	Davlat byudjeti daromadlari (trln soʻm)	Shundan soliqlar (%)
2019	132,5	78,1
2020	156,3	79,4
2021	194,7	80,2
2022	238,9	81,0
2023	281,4	82,4
2024	325,0	83,2

Ushbu jadvaldan koʻrinib turibdiki, soʻnggi yillarda davlat **budjeti** daromadlari hamda soliq tushumlarining ulushi izchil oʻsib bormoqda. Bu holat iqtisodiyotning rasmiy sektori kengayayotganini, soliq toʻlov intizomi yaxshilanayotganini va soliq siyosati samaradorligini koʻrsatadi.

Davlat **budjetining** barqarorligi soliq siyosatining izchilligiga bevosita bogʻliqdir. Soliqlarni toʻgʻri belgilash, ularni adolatli yigʻish, soliq yukining muvozanatli taqsimlanishi — bularning barchasi fiskal barqarorlikni taʼminlaydi.

Oʻzbekiston tajribasida **2019-yildan** buyon soliq siyosatida “kam soliqlar, koʻp tushum” tamoyili amalda isbotlandi. Soliq yukining kamaytirilishi, lekin maʼmurchilikning kuchaytirilishi **budjet** tushumlarini koʻpaytirishga olib keldi. Shu bilan birga, soliq siyosatining shaffofligi tadbirkorlik faoliyatini ragʻbatlantirdi, iqtisodiy faollikni oshirdi va **budjetga** qoʻshimcha manbalar yaratdi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni koʻrsatadiki, samarali soliq tizimi davlat **budjetining** barqarorligini taʼminlashda muhim omil hisoblanadi. Har bir davlat oʻz iqtisodiy modeli va siyosiy tuzilmasidan kelib chiqib, soliqqa tortishning oʻziga xos mexanizmlarini ishlab chiqqan.

AQSh tajribasi. AQShda soliq-budjet tizimi federativ tuzilishga ega boʻlib, federal, shtat va mahalliy darajadagi soliqlar mustaqil yigʻiladi. Federal daromadlarning asosiy qismi daromad soligʻi va korporatsiyalar foyda soligʻidan shakllanadi². Shuningdek, AQShda soliq toʻlovchilarning intizomini taʼminlash uchun qatʼiy nazorat tizimi — IRS (*Internal Revenue Service*) faoliyat yuritadi. Soliq maʼmurchiligi raqamlashtirilgan va jinoiy javobgarlik qatʼiy belgilangan. Natijada, federal **budjet** daromadlarining 85 foizdan ortigʻi soliqlar hisobiga shakllanadi.

Buyuk Britaniya tajribasi. Buyuk Britaniyada soliqqa tortish tizimi progressiv stavkalariga asoslangan. Yuqori daromadli shaxslar koʻproq soliq toʻlaydi, bu esa ijtimoiy tenglikni taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Soliq maʼmurchiligi **HMRC** (*His Majesty's Revenue and Customs*) tomonidan yuritiladi. Soliq toʻlovchilarga soddalashtirilgan hisobot tizimi va onlayn toʻlov qulayliklari yaratilgan.

Janubiy Koreya tajribasi. Koreyada soliq-budjet siyosati “raqamli fiskal boshqaruv” tamoyiliga asoslanadi. Har bir toʻlovchi elektron ID orqali soliqqa tortiladi, barcha operatsiyalar onlayn tizimda kuzatiladi. Bu tizim korrupsiya xavfini keskin kamaytirgan. Soliq tushumlari milliy **budjetning** 90 foizini tashkil etadi.

Ushbu tajribalardan koʻrinadiki, rivojlangan mamlakatlarda soliq siyosati nafaqat **budjetni** toʻldirish, balki

1 https://www.gazeta.uz/media/img/2025/06/HiG2LY17490508115116_l.webp

2 <https://zenodo.org/records/17482994>

iqtisodiy rag'batlantirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash vositasi sifatida qaraladi.

O'zbekiston Respublikasi 2017–2024-yillarda olib borgan soliq islohotlari natijasida soliq yukini kamaytirish, ma'murchilikni soddalashtirish va **budjet** barqarorligini ta'minlashda sezilarli natijalarga erishdi³. Biroq, soliq tizimini yanada takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlar muhim hisoblanadi:

Raqamli soliq boshqaruvini chuqurlashtirish. Hozirda elektron hisob-fakturalar va onlayn nazorat-kassa apparatlari joriy etilgan. Kelgusida sun'iy intellekt asosida soliq prognozlarini shakllantirish va avtomatik tekshiruv tizimlarini tatbiq etish zarur.

Mahalliy budjetlarning mustaqilligini oshirish. Mahalliy soliqlardan tushgan mablag'larning katta qismini o'sha hudud ixtiyorida qoldirish hududiy iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi.

Soliq imtiyozlarini qayta ko'rib chiqish. Ayrim imtiyozlar iqtisodiy maqsadga muvofiq emas. Ularni tahlil qilib, samarali sohalarga yo'naltirish **budjet** daromadlarini oshiradi.

Ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlash. Soliqqa tortish progressiv stavkalar asosida kengaytirilsa, yuqori daromadli shaxslar ko'proq ulush to'laydi, bu esa ijtimoiy barqarorlikni kuchaytiradi.

Soliq tushumlari prognozini optimallashtirish. Iqtisodiy o'sish sur'atlari, inflyatsiya darajasi va import-eksport hajmlariga asoslangan prognoz tizimlari joriy etilishi **budjet**ni yanada barqaror qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida soliq siyosatini modernizatsiya qilish eng ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Ushbu strategiya doirasida quyidagi maqsadlar belgilangan:

- Soliq yukini bosqichma-bosqich kamaytirish va soliqqa tortish bazasini kengaytirish;
- Iqtisodiy faoliyatni rag'batlantiruvchi soliq mexanizmlarini joriy etish;
- Soliq tizimida shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish;
- Davlat moliyasini boshqarishda "**ochiq budjet**" tamoyilini kengaytirish;
- Raqamli texnologiyalar asosida soliq to'lovchi bilan davlat o'rtasida o'zaro ishonchli muhit yaratish.

Soliq tizimining budjetga ta'siri faqat moliyaviy ko'rsatkichlar bilan emas, balki iqtisodiyotdagi strukturaviy o'zgarishlar, investitsion muhit, tadbirkorlik faolligi va aholining to'lov intizomi bilan ham bevosita bog'liq. Shu sababli soliq siyosatini takomillashtirish iqtisodiy siyosatning barcha tarkibiy qismlarini qamrab olgan holda olib borilishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, soliqlar davlat **budjet**ining asosiy va barqaror manbai sifatida iqtisodiy tizimning moliyaviy tayanchini tashkil etadi. Ular orqali nafaqat **budjet** daromadlari shakllanadi, balki iqtisodiy faoliyatning yo'nalishi, investitsiyalar oqimi va ijtimoiy rivojlanish ham tartibga solinadi.

O'zbekiston Respublikasi misolida ko'rilganidek, so'nggi yillarda soliq tizimidagi islohotlar **budjet** daromadlarining o'sishiga, iqtisodiy faollikning oshishiga va fiskal barqarorlikning mustahkamlanishiga olib kelgan. Xususan, soliq stavkalarining pasaytirilishi, ma'murchilikning raqamlashtirilishi va soliqlarni to'lashda soddalashtirilgan mexanizmlarning joriy etilishi davlat moliyasini boshqarishda sifat jihatidan yangi bosqichni boshlab berdi.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, samarali soliq-budjet tizimi uchun eng muhim shart — bu shaffoflik, adolat va barqarorlikdir. O'zbekiston uchun ham bu yo'nalishda islohotlarni chuqurlashtirish, mahalliy **budjetlar** mustaqilligini oshirish, ijtimoiy adolat tamoyillarini kuchaytirish zarurdir.

Shunday qilib, soliqlar va **budjet** o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlash orqali davlat iqtisodiy siyosatini samarali amalga oshiradi, moliyaviy barqarorlikni saqlaydi va ijtimoiy farovonlikni oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. — Toshkent, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. — Toshkent, 2024.
3. O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi. — Toshkent, 2024.
4. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining yillik hisobotlari (2019–2024-yillar).
5. Shavkat Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi". — Toshkent, 2022.
6. John Maynard Keynes. "The General Theory of Employment, Interest and Money". — London, 1936.
7. IMF Fiscal Affairs Department Reports, 2023.
8. World Bank, "Public Finance Review: Uzbekistan", 2024.
9. OECD Tax Policy Studies, 2023.
10. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining rasmiy ma'lumotlari, 2024.

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-iyuldagi PF-5116-son Farmoni

Proofreader: Zokir ALIBEKOV
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 5

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles
Published every
monthly

Directions
Social, economic, political,
technological, scientific

 Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

**ORDER NUMBER ACCORDING TO
THE LICENSE REGISTER: C-5669633**

CONTACT:

- Contact us
+998 50 737 87 88
- Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

 Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>